

SABÍNNÍŇ QURAMÍNDAGÍ MAY KISLOTALARÍŇÍŇ ÁHIMIYETI

Saparbaeva Janat Qayrat qızı

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti
Azıq-awqat texnologiyası 3-kurs studentı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190378>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 15-Noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 19-Noyabr 2024 yil

KEYWORDS

Sabın, karbonat kislotası, natriy duzları, kaliy, tiykarlar, magniy ionları, Letsitinlar (xolinfosfoglitsidler), quramalı lipidler, glitserin hám karbonat kislotaları, sfingomiyelin sfingolipidlerdiń hám cerebrozidtiń qásiyetleri.

ABSTRACT

Usı maqalamda sabınnıń joqarı molekulyar karbonat kislotalarınıń natriy hám kaliy duzlarınan ibarat bolıp, ol maylardı tiykarlar menen qaynatıw arqalı alinatuǵınlıǵı ayıldı. Sabın - bul kiyim hám basqa zatlardı kirden tazalaw ushın qollanılatusın zat. Sabınlardıń juwıw qásiyetleri ortasha minerallastırılǵan taza suwda jaqsı sáwlelenedi. Al kir (joqarı minerallastırılǵan) suwda olardıń juwıw qásiyetleri júdá tómen, hátteki kirdi ketire almawı múmkin. Sebebi suwdaǵı kalsiy hám magniy ionları sabındaǵı natriy hám kaliy ionların qısıp, suwda jaqsı erimeytuǵın may kislotalardıń kalsiy hám magniy duzların payda etedi.

Sabın joqarı molekulyar karbonat kislotalarınıń natriy hám kaliy duzlarınan ibarat bolıp, ol maylardı tiykarlar menen qaynatıw arqalı alınadı. Sabın - bul kiyim hám basqa zatlardı kirden tazalaw ushın qollanılatusın zat. Sabınlardıń juwıw qásiyetleri ortasha minerallastırılǵan taza suwda jaqsı sáwlelenedi. Al kir (joqarı minerallastırılǵan) suwda olardıń juwıw qásiyetleri júdá tómen, hátteki kirdi ketire almawı múmkin. Sebebi suwdaǵı kalsiy hám magniy ionları sabındaǵı natriy hám kaliy ionların qısıp, suwda jaqsı erimeytuǵın maylı kislotalardıń kalsiy hám magniy duzların payda etedi. Nátiyjede, sabınnıń juwıw qásiyetlerin páseytiretuǵın shógindi tas payda boladı. Sol sebepli sońǵı jıllarda sanaatda sabın ornına kúshli juwıw quralları - sintetikalıq juwıw quralları islep shıǵarılıp atır. Kir juwıw qurallarında karboksil toparı qaldıǵınıń ornına sabıńǵa sulfat toparı qosıladı, suwda kalsiy hám magniy ionları menen sulfat toparların óz ishine alǵan kir juwıw qurallarında payda bolǵan duzlar bolsa suwda jaqsı eriydi. Usınıń sebebinen, juwıw quralları qattı suwda da óziniń joqarı juwıw qábiletin joǵaltıpaydı.

Letsitinlar (xolinfosfoglitsidler), quramalı lipidler toparı. Olar tiri kletkalardıń biologiyalıq membranalarınıń bir bólegi bolıp tabıladı. Letsitinlar nerv toqımalarında keńirek tarqalǵan. Letsitinnen tayarlanǵan dári-dármanlar medicinada nevrozlar, anemiya hám basqa kesellikler sebepli hálsiregen kesellerge kúsh beriw ushın qollanıladı. Qattı formadaǵı ósimlik mayları ósimliklerdiń ósiwi hám rawajlanıwı ushın zárúr bolǵan qosımsha azıqlıq elementler kompleksi bolıp tabıladı. Bunnan tisqari, olar organizmdı hár qıylı ortalıqlardıń zıyanlı tásirinen qorǵaydı (mısalı, ósimliktiń ádetten tisqari tómen hám joqarı temperaturaǵa

shidamlılıgın asıradı). Geksozlar, tiykarǵı halda glyukoza hám fruktoza, may kislotalarınıń tiykarǵı deregi bolıp esaplanadı. May kislotalarınıń kópshiligi ósimliklerde sintez etiledi. Ósimliklerdegi may molekulları payda bolıwınıń natiyjeliligine klimat sharayatları, yaǵnıy jaqtılıq, ıssılıq hám ıǵallıq úlken tásir kórsetedi. Ulıwma alǵanda, arqa ósimlikleri qubla ósimliklerine qaraǵanda kóbirek may hám toyınǵan may kislotalarǵa iye boladı. Bul faktor ósimlikler arqa ayaqlarda suwıqtan qorǵanıw ushın iykemlesip atırǵanınan derek beredi. Tiykarınan, ósimliktegi tuqımnıń qalıplesiwinde ızǵarlıq, jaqtılıq hám ıssılıq ósimliktegi maydıń sapası hám muǵdarına tásir etedi.

Qattı ósimlik mayları da joqarı may kislotalarına iye bolǵan glitserinniń quramalı efirlerinen ibarat. Tábiyiy maylarda 200 den artıq túrli may kislotaları anıqlanǵan. Kópshilik ósimlik maylarında 4-7 almaspaytın may kislotaları bar. Qattı maylardıń shama menen 75 procenti úsh may kislotalarınan ibarat : palmitin, olein hám stearin kislotalarınan ibarat. Triglitseritler quramına kiretuǵın may kislotalar toyınǵan hám toyınbaǵan bolıwı múmkin. Eger uglevodorod shınjırında ekilemshi baylanıslar bolsa, bunday may kislotalar toyınbaǵan (1 ekilemshi baylanıs) yamasa toyınbaǵan (2-6 ekilemshi baylanıs) may kislotalar dep ataladı. Ekilemshi baylanısqa iye bolmaǵan may kislotaları toyınǵan may kislotaları dep ataladı. Toyınbaǵan may kislotaların klassifikaciyalawda shınjırdaǵı uglerod atomları izbe-izligi grek háripleri menen belgilenedi. Lipidlarge haywan hám ósimlik mayları retinde insan áyyemgi zamanlardan berli dus kelip atır. Áyyemgi Egipette (IV-III b.e.sh) sıyr sútinen semirip ketken. Ossuriyada eramızǵa shekemgi XIV-XIX ásirlerde may alıw ushın qurıtılǵan gúrishti ıssı suw menen juwǵan. Kóplegen mámleketler xalıqları ásirler dawamında maydan tek ǵana azıq-awqat ushın, geyde jaqtılıq deregi (shamlarda), sonıń menen birge dári-dárman hám kosmetik qural retinde de paydalanǵan. Orta jer teńizi mámleketleri xalqı zeytun terekin yog'ning tiykarǵı dáregi retinde isletgen, Arqa Evropa mámleketleri bolsa jipek hám sutten paydalanǵan. Maylardı texnikalıq qayta islew XVIII ásirde, tiykarlanıp sabın islep shıǵarıwdı keńeytiw zárúriyatı sebepli baslanǵan. Sońǵı júz jil ishinde maylar kir juwıw qurallarında, azıq-awqat emulgatorlarında, sport materiallarında, boyawlarda hám taǵı basqalarda keń qollanılıp kelmekte. Misalı, túrli reńler, ásirese tez qurıp ketetuǵın reńler tayarlawda maylardan keń paydalanıw súwretshilik tariyxında úlken áhmiyetke iye bolǵan, sebebi ol keleshek áwladlar ushın dúnyaǵa ataqlı súwretshilerdiń teńsiz dóretpelerin saqlap qalıw imkaniyatın bergen.

Ataqlı fransuz ximigi A.Lavoisier (1743-1794) birinshi bolıp maylardıń elementar analizini ótkerdi hám olarǵa tiykarlanıp uglerod, vodorod hám kislorodtan ibarat ekenligin tastıyıqladı. Maylar ximiyası boyınsha birinshi tájiriyelerdi shved ximigi Karl Vilgelm Sheele (1742-1786) ótkerdi, ol glitserindi ashtı hám onıń haywanlar hám ósimlik maylarınıń zárúrli komponenti ekenligin tastıyıqladı. 1811 jilda francuz ximigi Mishel Ejen Shevriol (1786 -1889) shoshqa mayı sabının kislotalar menen ishlew berip, maylı kislotalar, stearin, palmitin, olein hám maylardaǵı basqa kislotalardı ajratıp shıǵardı, 1812 jilda bolsa adamnıń ót qaltasındaǵı taslarınıń quramınan xolesterindi ajratıp shıǵardı. Ol maylardı ekige: kislotalar tásirinde gidrolizlenetuǵın hám gidrolizlenbeytuǵın maylarǵa bólip, gidrolizleniwshiler arasında glitserin hám karbonat kislotalarınan payda bolǵan maylar bar ekenin kórsetdi.

M.Shevrel may kislotaların organikalıq eritkishlerde eritiliwine qaray ajratıwdıń jańa usılın usınıs etti. Bul islerdiń nátiyjelerin ol 1823 jilda shıqqan

"Maylı elementlerdiń ximiyalıq izertlewleri" atlı kitabında suwretlegen. Bertlo Pyer Ejen Marselin (1827-1907) ataqlı frantsuz alım M.Shevrelidin izertlewin 1854 jilda usınıs etip,

birinshi bolip glitserin hám may quramına kiretuǵın kislotalardan may molekulasın sintez etken. Ol xolesterinniń spirtler klasına kiriwin tastıyıqlaǵan. Sol waqıtta nemis shıpakeri Yu.Fogel xolesterinniń insan arteriyalarınıń ateromatozlı plaklarında toplanıwın anıqladı. Bunnan kóp ótpey (1859 jıl) frantsuz ximigi Adolf Sharl Ver (1817-1884) neft quramındaǵı karbon kislotalarınıń gúmis duzların 1, 2, 3-tribrompropan menen qızdıruw arqalı neft molekuların sintez etken. Shama menen sol dáwirde tábiyiy dereklerden birinshi fosfolipidlar hám glikolipidlar ajratıp alınǵan. Bárinen burın M.Gobli (1847), keyininen Ernst Feliks Xoppe Seyler (1877) tawıq máyeginiń sarı bóleginen hám insan mıyınan letsitin dep atalǵan lipidti ajratıp aldı (grekshe "lekitos" - máyek sarısı). 1884-jılda ingliz shıpakeri J. Tudıkum " Mıydıń ximiyalıq quramı boyınsha qollanba" kitabında fosfolipidlerdiń universal biologiyalıq áhmiyeti kontsepsiyasını ilgeri súredi. Ol sonday dedi: " Fosfatidler hár qanday bioplazmadaǵı ximiyalıq ruxtıń tiykarı bolıp tabıladı, haywanlar yamasa ósimlikler bioplasması bolsın, hám olar júdá túrme-túr ayrıqshalıqlarǵa iye bolǵanlıǵı sebepli, olar hár túrli wazıypalardı orınlawı múmkin. Olardıń fizikalıq qásiyetleri arasında kolloidlardı payda etiw qábileti eń kóp uyreniledi. Bul ózgesheliksiz mıy jasay almaydı hám óz funksiyaların atqara almaydı, sebebi hár qanday bioplazma onıń kolloid jaǵdayına baylanıslı. J menen. Tudıkum mıydaǵı azot hám fosfor quramındaǵı lipid fraksiyasını ajratıp alıp, onı kefalın dep atadı hám etanolamin kefalinniń gidrolizidan payda bolıwın anıqladı. Ol birinshi bolıp sfingomiyelin sfingolipidlerdiń hám cerebroidtiń qásiyetlerin tolıq úyrendi.

Juwmaq: Sabın - bul kiyim hám basqa zatları kirden tazalaw ushın qollanılatuǵın zat, ol maylardı tiykarlar menen qaynatıw arqalı alınadı. Tábiyiy maylarda 200 den artıq túrli may kislotaları anıqlanǵan. Kópshilik ósimlik maylarında 4-7 almaspaytın may kislotaları bar. Qattı maylardıń shama menen 75 procenti úsh may kislotalarından ibarat : palmitin, olein hám stearin kislotalarından ibarat.

References:

1. Kurbanbaeva.G.S,« Azıq-awqat texnologiyası tiykarları »Sabaqlıq NUKUS- "ILIM-NUR " – 2023,414 b 2. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-polucheniya-myla-hozyaystvennogo-iz-zhirosoderzhaschih-promstokov-myasokombinata> saytınan alındı.
- 3.Kurbanbayeva, G. . (2023). INNOVATIVE WAYS OF INCREASING GRAIN PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURE. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
- 4.Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). GRAIN AND GRAIN STRUCTURE. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33.<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
5. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BIOSTIMULYATORLARNI BOSHQQLI DON EKINLARGA QO'LLASH VA HOSILDORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
6. Kurbanbayeva Gulshad Sarsenbaevna, & Kosbergenova Bibinaz Muratbaevna. (2022). NUTRITIONAL QUALITY OF HIGH-YIELDING CEREALS IN KARAKALPAKSTAN. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 1182–1185. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZD2VY>

7. Kurbanbaeva Gulshad Sarsenbaevna, & Masharipova Bahor Ixtiyor qizi. (2023). ADDITIVES ADDED TO BAKERY PRODUCTS. Intent Research Scientific Journal, 2(5), 162–166. Retrieved from <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/113>

8. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2023). GRAIN RAW MATERIALS AND THEIR CLASSIFICATION. Intent Research Scientific Journal, 2(5), 61–64. Retrieved from <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/97>

